

O‘QITUVCHILARNI KASBIY RIVOJLANTIRISH METODOLOGIYASINING MOHIYATI

Okilova Kamola Sadulloyevna

Samarqand viloyati Pedagogik mahorat markazi Pedagogika, psixologiya va ta’lim
texnologiyalari kafedrasida dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15694956>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tadqiqotchi olimlar tomonidan motivlar turlicha klassifikatsiyalanadi. Olimlar tomonidan o‘rganilgan va tahlil qilingan ilmiy adabiyotlar talqinida motivatsion holatlarning mazmuni bo‘yicha turli raqobatdosh nazariyalar taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: ehtiyojlar, odatlar, shaxs, tadqiqot, natija, uzluksiz, rivojlanish, rag‘batlantirish, motivatsiya, tarbiya, tayyorgarlik, shaxs, ma’lumot.

Аннотация. В данной статье ученые-исследователи по-разному классифицируют мотивы. В интерпретации научной литературы, изучаемой и анализируемой учеными, предлагаются различные конкурирующие теории содержания мотивационных состояний.

Ключевые слова: компетенции, привычки, личность, исследование, результат, преемственность, организация, мотивация, обучение, подготовка, личность, информация.

Abstract. In this article, research scientists classify motives differently. In the interpretation of scientific literature studied and analyzed by scientists, various competing theories of the content of motivational states are proposed.

Key words: competencies, habits, personality, research, result, continuity, organization, motivation, training, preparation, personality, information.

Dunyoda hech bir jamiyat yo‘qki, uning rivojida ham, tanazzulida ham inson omili hal qiluvchi rol o‘ynamagan bo‘lsin. Insonlarning jamiyatdagi o‘rni esa, umumiy taraqqiyotga qo‘shgan hissasi bilan belgilanadi. Xalqaro munosabatlarning integratsiyalashuvi va mamlakatlarning jahon maydonida raqobatbardoshligini ta‘minlashning asosiy omili sifatida inson kapitalini rivojlantirishga bo‘lgan zarurat, davlatlarning ta‘limga oid siyosatini takomillashtirishga undamoqda. Jamiyat rivojidagi yangilanish zarurati va ehtiyoji zaminida ta‘lim-tarbiya omili hamda bunda o‘qituvchi asosiy poydevordir. Shu bois har bir jamiyat kelajagi uning ajralmas qismi bo‘lgan ta‘lim tizimining rivojlanish darajasi o‘qituvchining mahorati bilan belgilanadi. O‘qituvchilarni kasbiy rivojlantirishning uzluksizligi va uzviyligini ta‘minlash bugungi zamonaviy ta‘lim jarayonlarining muhim va ajralmas qismi hisoblanadi.

Keyingi yillarda uzluksiz ta‘lim tizimini tubdan isloh qilish, unga ilg‘or pedagogik texnologiyalarni joriy etish hamda umuta‘lim maktablarida ta‘lim berishning sifat va samaradorligini oshirish davlat siyosati darajasiga ko‘tarilishi bejiz emas. Bu borada davlatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoyevning: “Agar rahbarlar, muallimlar Yangi O‘zbekistonga munosib harakatlar qilsa, farzandlarimizni davr talabiga munosib o‘qitishimiz mumkin. Xalqimiz bizga eng katta boyligini – zuriyodini ishonib beryapti, bu juda katta mas’uliyat. Shuni his qilib, o‘zimizni qiynab, maktabni isloh qilsak, kelajakka zamin yaratamiz”, – degan ta’kidlari, shuningdek, davlatimiz rahbarining maktab o‘qituvchilarini yangi metodikalar asosida qayta

tayyorlash bo'yicha umummilliy loyiha boshlanishini e'lon qilishi, ushbu yangi tizim doirasida kelgusi 3-4 yilda maktablardagi barcha sinf o'qituvchilari yangi metodika asosida o'qitilishi, buning uchun har bir hududdagi Malaka oshirish markazlari negizida pedgoglarni yangi metodikalarga o'rgatuvchi Milliy ta'lim markazlarining tashkil etilishi borasidagi sa'y-harakatlar mavzuni yanada mustahkam g'oyaga aylantirmoqda.

Uzluksiz ta'lim tizimidagi yangilanishlar hamda mazkur ta'lim turlarining maqsadiga asosan ta'lim mazmunining belgilanishi, yangi avlod dasturlari, darsliklarining yaratilishi, shiddat bilan kirib kelayotgan o'zgarishlar – ta'lim berish muammosiga yangicha yondashuvni talab qiladi. Shu bois keyingi yillarda pedagogika va o'qitish metodikasi oldida turgan vazifalardan biri – nafaqat ta'lim turlari va bosqichlarini, balki, avvalo, mazmuni o'quvchiga singdiruvchi o'qituvchining kasbiy rivojlanishini, uning o'zgarishlarga, zamon bilan hamnafas bo'lishga motivatsion tayyorligini ta'minlashni ilmiy asoslab berishga qaratiladi.

Zero, O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonunida qayd qilingan “o'quv dasturlari doirasida mualliflik dasturlarini ishlab chiqish va joriy etish, o'qitish uslubiyotini ishlab chiqish, shuningdek, tegishli o'quv fanlari, kurslari, modullaridan foydalanish, ijodiy faollik ko'rsatish” talabini amalga oshirishda ham o'qituvchining uzluksiz kasbiy rivojlanishga motivatsion tayyorligini rivojlantirish alohida o'rin tutadi. Shu o'rinda ta'limda uzviylik va uzluksizlik tushunchalarining mohiyatiga to'xtalish o'rinli bo'ladi.

Pedagogikada ta'limning uzviyligi va uzluksizligi tamoyiliga alohida urg'u berilishi bejiz emas. “Bu tamoyil, – deb yozadi professor J.Hasanboyev, – ta'limda zarur fiziologik-psixologik qonuniyat hisoblanib, bilimni mantiqiy bog'liqlikda o'rganishni ta'minlab beradi. Har bir fan bo'yicha dasturiy va uslubiy tavsiyanomalar yaratishda joriy qilinadi va ular tushunchalar, dalillar va boshqa fikrlar orasidagi aloqadorlikdan kelib chiqqan qonun va qoidalar bilan amaliy ishlarni bajarish o'rtasidagi mantiqiy bog'liqliklarni o'rganish orqali amalga oshiriladi” .

Ta'limning uzluksizligi, uzviyligi g'oyasi uzoq asrlarga borib taqaladi. Jumladan, Aflotun, Suqrot, Konfutsiy, Arastu, Seneka, Beruniy, Imom al-Buxoriy va boshqa mutafakkirlar tomonidan ta'limning uzluksizligiga alohida e'tibor qaratilgan bo'lsa, Yan Amos Komenskiy uning maxsus tizimini yaratishga muvaffaq bo'ldi. U birinchi marta ta'limda ketma-ketlik, tizimlilikka asos soldi. Keyinchalik I.P.Pavlov inson oliy nerv faoliyatining muhim xususiyati bo'lgan tizimlilikning uzviylik bilan aloqadorligini tabiiy-ilmiy nuqtayi nazardan isbotladi.

Umuman olganda, uzluksizlik – o'zaro mantiqiy izchillik asosida bog'langan hamda soddadan murakkabga qarab rivojlanib boruvchi va bir-birini taqozo etuvchi bosqichlardan iborat yaxlit ta'lim tizimi sifatida ta'riflansa, uzviylik esa ta'lim-tarbiya jarayonining muayyan ketma-ketlik asosida tashkil etilishini ifodalovchi muhim sifat bo'lib, u ma'lum bosqichda avvalgi bosqich o'quv faoliyati mazmunini tashkil etuvchi bilim, ko'nikma va malakalarning mustahkamlanishi, kengaytirilishi va chuqurlashtirilishini ta'minlaydi.

O'qituvchini uzluksiz kasbiy rivojlantirishga shu nuqtayi nazardan qaraganda, o'qituvchilarning bilim, ko'nikma, malaka va kompetentliliklariga qo'yilgan davlat talablari har bir fan kesimida alohida ko'rsatilganligi, ushbu talablarni amalga oshirishda ularning ijodkorligi, tanqidiy fikrlashi, o'z ustida ishlashi, kasbiy rivojlanishda, shaxsiy samaradorlikka erishishda tizimli ishlar yo'lga qo'yilayotgan bo'lsa-da, biroq ba'zan pedagog xodimlar tomonidan olib borilayotgan ishlar ko'lamida mas'uliyatni his etmaslik holatlaridan ham ko'z yumib bo'lmaydi.

Holbuki, ta'lim amaliyoti uzluksizlik, uzviylik uni o'zlashtirish samaradorligining muhim sharti bo'lib, falsafiy, psixologik va pedagogik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Jumladan, “uzviylik” kategoriyasi falsafiy jihatdan “rivojlanish” kategoriyasi bilan chambarchas bog'liq hisoblanadi. Rivojlanish nuqtayi nazaridan uzviylik ham sifat o'zgarishlari jarayoni, ham yangi

sifatni hosil qilish maqsadida bir darajadan ikkinchi darajaga o'tish tarzida talqin etiladi, oldingi bosqichlarda qo'lga kiritilgan natijalarning rivojlanishini nazarda tutadi.

Psixologiyada uzviylik murakkab psixologik rivojlanish qonuniyatlari, yosh bilan bog'liq o'zgarishlarni o'rganish; bilimlarni bosqichma-bosqich o'zlashtirish; faoliyatning yetakchi turlari o'zgarishi doirasida ko'rib chiqiladi.

Pedagogik jihatdan esa uzviylik, birinchidan, didaktik tamoyil, ikkinchidan, ta'lim jarayonini samarali tashkil etishga ko'maklashuvchi jarayon, harakatga keltiruvchi kuch (ta'lim jarayonini amalga oshirishga yordam beruvchi omil), ta'lim, rivojlanish va tarbiya jarayonida majburiy bajarilishi kerak bo'lgan talab sifatida izohlaniladi.

Ta'lim tizimida uzviylik tushunchasiga turlicha ta'riflar berilganini kuzatish mumkin. Jumladan, taniqli rus olimi B.G.Ananyev: “Ta'limdagi uzviylik o'quvchilar fan asoslarini egallashi jarayonida olgan bilimlar tizimining vaqt nuqtayi nazaridan rivojlanishidir” , – deb yozsa, boshqa bir metodist Sh.I.Ganelinning fikricha, “...uzviylik – bu o'quvchilar tomonidan o'rganilayotgan o'quv materiali uchun tayanch bo'luvchi mavjud bilim, ko'nikma va malakalarning amalda shunday qo'llanishi va istiqbol rivojlanishidirki, ular asosida bilimlar o'rtasida turli aloqalar yuzaga keladi, kursning asosiy g'oyalari ochiladi, eski va yangi bilimlarning o'zaro aloqadorligi ta'minlanadi, natijada o'quvchilarda puxta va chuqur bilimlar tizimi shakllanadi” .

S.M.Godnik tadqiqotlarida esa uzviylik qonuniyat, tamoyil, omil, sharoit, usul, qoida, vosita sifatida e'tirof etiladi. Uning xulosasiga ko'ra, “tor ma'noda uzviylik jarayoni – bu ta'limning turli bosqichlari orasidagi ketma-ketlik uzilishlarini to'ldiruvchi pedagogik namoyishlarning tartibi. Keng ma'noda bu namoyishlar pedagogik faoliyatning umumiy kontekstiga kiritiladi”. S.M.Godnik boshqa bir asarida fikrlarini davom ettirib “pedagogik jarayon va hodisalar orasidagi uzviylik, deganda eski va yangi, yangi va eski o'rtasidagi shunday aloqa tushuniladiki, bu sharoitda vujudga keladigan dialektik qarama-qarshiliklar mos jihatlarni tashkil qilgan aloqadorlik asosida hal qilinadi” , deb ta'kidlaydi. Ushbu ta'riflarning aynan biz ta'kidlamoqchi bo'lgan ifodasi o'qituvchini uzluksiz kasbiy rivojlanishining muhim omili bo'lib xizmat qiladi.

Taniqli psixolog S.L.Rubinshteynning fikricha, uzviylikning mohiyati shundaki, o'qitish jarayonining har bir bosqichi avvalgisining negizida yuzaga kelganligi, uning ichki sharoitini tashkil etganligi sababli barcha bosqichlar o'rtasida o'zaro aloqa mavjud.

Boshqa bir tadqiqotchi Y.A.Kustov “o'quv bilishdagi uzviylikning mazmun-mohiyati yuqoriroq ilmiy asosdagi bilim, ko'nikma va malakalarni kengaytirish hamda chuqurlashtirishning bosqichli jarayonida eski, yangi va istiqbol o'rtasida zarur aloqalarni o'rnatishdan iboratdir”, – deb ta'kidlaydi.

V.E.Tamarin va Y.Y.Zaxarovalar uzviylikning har bir yangi bosqichini o'quvchilarning mavjud tajribalariga asoslangan holda tashkil etish va shu asosda navbatdagi ta'lim o'quvchilarning ta'lim sharoitlariga moslashuvini yengillashtiruvchi maqsadlar, ta'lim mazmuni, metodlar, ta'lim-tarbiya vositalari o'rtasidagi munosabatlarini ta'minlovchi sharoit sifatida belgilagan bo'lsalar, A.V.Batarshev tomonidan uzviylikning uch komponentli yaxlit pedagogik tizimi ishlab chiqilgan bo'lib, u quyidagilarni qamrab oladi: shaxs shakllanishidagi uzviylik (ta'lim jarayonining rag'batlantiruvchi-motivatsion komponentiga mos keladi); ta'lim mazmunidagi uzviylik (ta'lim jarayonining mazmunli komponentiga mos keladi); ta'lim shakllari, metodlari hamda vositalari orasidagi uzviylik (ta'lim jarayonining jarayonli-faoliyatli komponentiga mos keladi) .

I.V.Artamonovanning fikriga ko‘ra, uzviylik deganda, bilimlarni o‘zlashtirish, tushunchalarni hosil qilish, ko‘nikmalarni shakllantirish jarayonida namoyon bo‘luvchi muayyan tartib va ketma-ketlik tushuniladi. Boshqacha qilib aytganda, ta‘lim uzviyligi yangi bilimlar vujudga kelishining zaruriy sharti sifatida o‘quv-biluv faoliyati uzluksizligini nazarda tutadi.

Ko‘p hollarda tadqiqotchilar uzviylik, uzluksizlik deganda, ta‘lim bosqichlari uzluksizligini va ta‘limda mavzular uzviyligini ta‘minlashni tushunadilar hamda o‘quv dasturlarining uzviyligi muammosi bilan shug‘ullanadilar. Xuddi shu jarayon ta‘limni isloh etish davrida ham takrorlanadi. Kasbiy rivojlanish, uzviylik va uzluksizlikda ta‘lim mazmunini tanlash ham muhim ahamiyat kasb etishini unutmaslik lozim. Ta‘lim mazmunini tanlash bo‘yicha juda ko‘p manbalar mavjud. Masalan, V.N.Prosvirkin uzluksiz ta‘limni bog‘lovchi elementlar va unga kiruvchi komponentlardan iborat bo‘lgan faoliyat subyektlarini o‘zaro harakatdagi uchta bir-biri bilan bog‘langan bloklar tarkibida ko‘rib chiqqan: 1) blok – mazmun va metodlar (unda uzviylikning mazmuniy va metodik jihatlari ko‘rsatilgan); 2) kadrlar (pedagogik kadrlarning o‘z-o‘zini qayta tayyorlash va o‘z-o‘zini rivojlantirish, shuningdek, o‘quvchilarning yosh, psixologik va fiziologik xususiyatlarini o‘rganishga qaratilgan kasbiy mahoratlarini oshirishga yo‘naltirilishi lozim); 3) muhit (ta‘limiy rivojlanish muhitini yaratish) .

I.P.Podlasiy mazmuni shakllantirish tamoyillari sifatida insonparvarlik, ilmiylik, ketma-ketlik, tarixiylik, tizimlilik, hayot bilan bog‘liqlik, yosh xususiyatlariga moslik, tushunarli bo‘lish tamoyillarini ko‘rsatib o‘tadi .

Bu borada muammoga keng ko‘lamda va atroflicha yondashilishi jihatidan professor Sh.Sharipovning izlanishlari alohida e‘tiborga loyiq. Jumladan, olim o‘z tadqiqotlarida ta‘lim-tarbiya jarayonidagi uzviylik hamda uzluksizlik fan, ta‘lim va ishlab chiqarishning o‘zaro uzviyligi; ta‘lim mazmuni uzviyligi; bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirishdagi uzviylik; o‘quvchi shaxsini shakllantirishdagi uzviylik, ta‘lim metodlari hamda shakllarini qo‘llashdagi uzviylik o‘quvchilar o‘zlashtirishini baholashni tashkil qilishdagi uzviylikni ta‘minlashini ta‘kidlaydi.

Xuddi shuningdek, Uzviylik, bog‘liqlik muammolarini yechish fanlararo, muayyan o‘quv fanining bog‘liqlik holati va imkoniyatlarini aniqlashga qaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Muxiddinov A.G. O‘quv jarayonida nutq faoliyati. – T.: O‘qituvchi, 1995.
2. Sayidaxmedov N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. – T.: OPI, 2003.
3. Sultonova G.A. Pedagogik mahorat. – T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2005.
4. Kudratov T. Nutk madaniyati asoslari / OUYu uchun o‘quv qo‘ll. – T.: “Pedagog”, 1993.
5. Husanov B., G‘ulomov V. Muomala madaniyati / Darslik. – T.: “Iqtisod-moliya”, 2009.